

“SAVOD O’RGATISH DAVRIDA DARS TIPLARI. ULARNING MAQSAD, MAZMUNI VA QURILISHI.”

Abdurazakova Albina Rinatovna

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti
Boshlang’ich ta’lim yo’nalishi 3-bosqich
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749724>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada boshlang’ich ta’lim o’quvchilarini to’g’ri o’qish va yozish qoidalari hamda bo’g’inga bo’lib o’qish va o’qigan mavzularini qayta so’zlab berish qoidalari haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Bo’g’inlab o’qishga o’rgatish, tovush, artikulyastiya, fonetik ishlar, diktant yozish, bo’g’inlab o’qish, grafik shakllar.

O’qish va yozish kishining nutq faoliyati turi bo’lib, o’quv va yozuv malakasi ham nutq faoliyatining boshqa turlari bo’lgan og’zaki hikoya qilish, boshqalar nutqini eshitib idrok etish, ichki nutq bilan uzviy bog’liq holda shakllanadi malakaning shakllanishi uchun ma’lum bir faoliyati ko’p marta takrorlanishi talab etiladi. Shunday ekan, savod o’rgatish jarayonida bola juda ko’p o’qishi va yozishi zarur. Bizning yozuvimiz tovush yozuvi xisoblanadi, o’qishda grafik belgilar (xarflar)ni tovushga maylantirish bosqishi, yozuvda esa aksinsha, tovushning xarfga aylantirish bosqishi bo’lib, bu o’qish va yozishni ancha qiyinlashtiradi, so’zni tovush-xarf tomonidan taxlil qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Savod o’rgatish metodikasi o’quvchilarga tovushlar haqida ma’lumot berishda, o’zbek tilining fonetik tizimi xususiyatlarini hisobga oladi. Savod o’rgatish ushun so’z ma’nolarini farqlashga xizmat qiladigan tovushlarni, ya’ni fonemalarni bilishi zarur. Maktabda savod analitik-sintetik tovush metodi bilan o’rgatiladi. O’quvchilar so’zni analiz qilish bilan kerakli tovushni ajratadilar, ularni taxlil qiladilar, sintezlaydilar, shu asosda xarfni va bo’g’inlab o’qish jarayonini o’zlashtiradilar. Bunda til grafik sistemasini, tovushlarni yozuvda belgilash xususiyatlarini xisobga olish zarur. Savod o’rgatishda bo’g’inlab o’qitish tamoyili qabul qilingan. Shuning uchun o’qishga o’rgatishning birinchi kunlaridayoq o’quvchilarni bo’g’inlab o’qish mo’ljallab o’qishga o’rgatiladi. Savod o’rgatishda o’zbek alfavitidagi xarflar to’rt variantda (bosma va yozma, bosh va kishik xarflar) ishlatishini xam xisobga olish zarur. O’qish yozish murakkab psixo-fiziologik jarayon hisoblanadi. O’qish va yozishni endigina urayotgan bola barsga elementlar harakatlarini yaxlit bir xarakterga aylantira olmaydi bola ushun har bir element mustaqil harakat ba’zan juda qiyin psixologik jarayon bulib irodani. diqatni aqlnigina emas balki jismoniy harakatni talab qiladi. O’qishga o’rgatishda tovushlarni qo’shish qiyin harakat hisoblanadi. Ko’p o’quvchilar tovushlarni aloxida talaffuz qiladilar ammo bo’g’in hosil qila olmaydilar. Bu qiyinchilikni bartaraf qilish ushun nutq organlarining rivojlanish xususiyatlariga e’tibor berish zarur dastlabki yozuv jarayonida ko’pgina mustaqil faoliyatni bajaradilar ruchkani to’g’ri ushlab daftarni to’g’ri qo’yish. harfni yozishga o’rganish bilan uning shaklini, elementlarini, chiziqlarini hisobga olib daftar qatoriga singdirishni qator bo’ylab ruchkani qanday harakat qildirishni esda saqlashni: So’zni yozganda harfni harfga qanday qo’shishni bilishi va so’zning bir qatorga sig’ish sig’ishmasligini hisoblashi ko’zni daftarga yaqinlashtirmasdan to’g’ri o’tirishni esda tutishilozimdir. Eski maktabda o’qish bilan

yozish bir vaqtda o'rganilmagan avval faqat o'qish o'rgatilgan . O'qish hatto (bo'g'in) usuli bilan yozish bir vaqtda o'rganilmagan. O'qishga o'rgatishning «xijoi qadimiy» deb atalgan. Bu usuli asrlar davomida hesh qanday o'zgarishsiz davom etib klgan. Turkistonda ochilgan rus -tuzem maktablari savod o'rgatishda ma'lum darajada ijobiy rol o'ynadi .Rus-tuzem maktablarining o'zbek sinflarida o'zbekcha xat-savod o'rgatish metodi 1900-yildan boshlab asta-sekin i sloh qilindi : x ijo metodidan tovush metodiga o'tildi . 1900-yillardan rus -tuzem maktabi o'zbekcha snflarning muallimlari tovush metodi asosida tuzilgan tatarsha alifbedan foydalanganlar. Bu kitobning tili va mazmuni o'zbek sinflariga mos kelmasdi .1902-yilda Saidrasul Saidazizovning tovush metodi talabiga muvofiq tuzilgan ona tili alifbesi «Ustodi avval » nashr etildi . « Ustodi avval » nashr qilingandan keyin o'zbekcha xat-savod o'rgatishda yangi davr boshlandi .Tovush metodi savod o'rgatishning eski usulidan tamomila farq qilib, o'qitishni osonlashtirdi ,ta 'limni bola tushunadigan, anglaydigan ta 'limga , aktiv ta 'limga aylantirdi . «Ustodi avval » ush bo'limdan iborat: birinshi bo'lim hozirgi termin bilan aytganimizda, alifbe davridir. Avtor bu bo'limda arab alfavitidagi harflarni alfavit tartibida emas, balki harf orqali ifodalangan tovushning talaffuzi osonqiyinligini ,harflarning yozilishi sodda yoki murakkabligini e'tiborga olgan.Avtor bu harfning yozuvda bir necha xil shakllar kelishi xat-savod o'rgatishni qiyinlashtirishini hisobga olgan : alifbe davrining boshida deyarli har doim bir hil shaklda qo'llanadigan harflarni bergan, shakli yozilish o'rniga qarab turlicha bo'ladigan harflarning so'z boshida,so'z o'rtasida,so'z oxirida va nihoyat, alohida yozilish shaklini berib ,ularga mos misollar keltirilgan . Masalan, q harfini tanitish ushun qor,uyqu,oq so'zlarini , g' harfini tanishtirish ushun g'or, tog', so'zlarini tanlagan. Muallif soddadan murakkabga tamoiliga rioya qilib, alifbe davrini sekin murakkablashtira borgan. Kitobning alifbe qismiga,asosan o'zbek tilining lug'at sostavidagi so'zlardan tanlab olgan .Yozishni o'rgatishda va xusni xat malakalarining xosil qilinishida «Muradod» kitobidan foydalanilgan. Bu kitobchada xar uchala mashq turi , ba'zi nashrlarda insho namunalari berilgan. Rus tuzem maktablarida o'qish va yozishni o'rgatish ,odatda bir bir vaqtda boshlanib, bir-biriga bog' lab olib borilgan; har kuni avval o'qish, keyin yozuv darsi bo'lgan . O'qish yozish onglilik tamoili asosida o'rgatilgan, bolalar kaysi tovush, bo'g'in , so'z yoki gapni o'qiyotgan yoki yozayotganini aniq tasavvur qilgan. Ma'nosiga tushingan , arabcha xarflarning yolg' iz shaklini , so'zda qo'llanish o'rniga qarab shaklini yoxud biror xarfning elementini yozayotganini ongli ravshda bilgan.Savod o'rgatishda analitik-sintetik tovush metodiga K.D. Ushenskiy asos solgan va russiya maktablarining boshlang'ish sinflariga joriy etib rivojlantirilgan. Bu metod asrimiz ning boshlarida rus -tuzem maktablari orqali Turkistonda yangiosxilgan maktablarga kirib kela boshlagan. Shu metod asosida reja va dasturlar, darslik va qo'llanmalar nashr etilib bolalarning xat-savodi chiqarila boshlagan. Bu metodning an' anaviy tamoillari quyidagilardan iborat:

1) Savod o'rgatishda analitik- si ntetik tovush metodi shaxsni shakllantirish maqsadiga ko'ra,ta 'limiy va rivojlantiruvchi xarakterda bo'ladi , u analitik-sintetik mashqlar sistemasi orqali , nutqiy mashqlar orqali aqlning o'sishini

ta' minlaydi o'quvshilarning yosh xususiyatlarini hisobgaoladi .

2) Analitik-sintetik tovush metodi tashkiliy tomondan birinchidan, alifbogacha bo'lgan (tayyorlov) davr, alifbe davri va alifbedan so'nggi davrga bo'linadi; ikkinchidan, yozuvga o'rgatish o'qishga o'rgatish bilan bir vaqtda – paralel holda boradi.

3). Analitik – sintetik tovush metodi psixolog – linvistik nuqtai – nazardan: birinchidan savod o'rgatish bolalarning jonli kuzatuvidan aktiv egallagan nutq malakasiga asoslanadi: ikkinchidan, savod o'rgatish tovush asos qilib olinadi, bunda tovushni ajratishga, uni analiz va sintez qilishga, tovushlar artikulyatsiyasiga, bolalarning fonematik eshitishini rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi, ushunchidan o'qish birligi sifatida bo'g'in olinadi; bunda bo'g'in ustida ishlash (bo'g'in, bo'g'inlar jadvalini o'qish) ga katta e'tibor beriladi. Savod o'rgatishda dastlabki suhbat mashqlari quyidagi tartibda olib boriladi:

1. Rasm ustida suhbat.
2. Suhbatdan analizga mos gap ajratib olish.
3. Gapni so'zlarga ajratish.
4. So'zni bo'g'inlarga ajratish.
5. Bo'g'indan tovushni ajratish.
6. Tovush talaffuzini tushuntirish.
7. O'rganilgan tovushni turli so'zlardan toptirish.
8. O'rganilgan yangi tovush shakli -harf bilan tanishtirish.
9. Kesma xarflardan bo'g'in va so'z tuzdirish.

Savod o'rgatish davrining dastlabki birinchi haftasi o'quvchilarni savod o'rgatishga tayyorlash ushuni ajratiladi, shuning uchun bu davrni alifbegacha bo'lgan deb ataladi. Savod o'rgatishning bu davrdagi mashg'ulotlar alifbe kitobining 3-6 betlaridagi rasmlar asosida yuqoridagi metodlar asosida suhbat uyushtiriladi, o'z nutqiga o'ngli munosabat tarkib toptiriladi. «Alifbe» ning 2-3 betlarida turli millat bolalari – «Do'stlik» mavzuidagi rasmlar qarang gap tuzilgan bo'lsa, 4-betda «Biz quvnoq bolalar» nomli rasm berilgan. Bolalar rasmda ifodalanganlar asosida gap tuzadilar. 5-betda «O'yin» temasiga doir rasmlar berilgan. Bu rasmlardan o'zlari qiziqqan narsalarni tomosha qiladilar. Predmetning nomlarini aytadilar. Suhbatlarning jonli, ko'rgazmali bo'lishiga alohida e'tibor berish zarur. Suhbat uchun faqat darslikdagi rasmlarning o'zi kifoya qilmaydi, balki uning mazmunini to'ldiruvchi boshqa rasmlardan yoki predmetlarning o'zidan namuna ko'rsatish o'quvchilarning yana qiziqishini orttiradi. Masalan, kitobning 6-betida «Bizning oila» temasida rasm berilgan. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning o'z oilalari misolida gap tuzdirish mumkin. O'quvchilar tomonidan gap tuzdirilganda, ularning nutqiga, tovushlarning qanday talaffuz qilishlariga ovozlari boshqara olishlariga ham e'tibor berish lozim. Alifbegacha bo'lgan davrda o'qituvchi bolalarni dastlab, maktab hayoti, uning ichki tartib qoidalari bilan tanishtiradi, o'quvchilar maktabda, darsda, tanaffuz vaqtida maktabdan tashqari vaqtda o'zlarini qanday tutishlari lozimligi o'rgatiladi, shuningdek maktab va oilada kundalik rejimga ko'nikma hosil qilib,

unga odatlantirila boriladi. Bu davrda o'qituvchilar o'quvshilar kollektivini tashkil etishi va har bir o'quvshi shu kollektivning a'zosi ekanligini ular ongiga singdirish, bolalarga kollektiv bo'lib ishlashni asosiy tartib qoidalarini o'rgatishi kabi vazifani bajaradilar: o'quvchilarda dars jarayonida partada to'g'ri o'tirish, savol yoki javob berishdan oldin qo'l ko'tarish, hammaga eshitarli qilib, shoshmasdan, tutilmasdan gapirish kabi, kitob va daftarlarni, shuningdek, sinfdagi jihozlarni ehtiyot qilib saqlash, tanaffuzga chiqish va darsga kirishda shopmaslik kabi ko'nikmalarni hosil qila boradi. Bolalar maktab binosi, tevarak atrof bilan tanishtiriladi. Ular o'qituvshining aytganlarini diqqat bilan tinglash, topshiriqlarini o'z vaqtida bajarish, savolga javob qaytarish va savol berishga, o'rtoqlarining javobini tinglashga odatlantiriladi. Ayniqsa, o'quvchilarni o'z vazifalarini tushunib, uning o'z vaqtida to'liq tushunishga odatlanishi, har bir o'quvchiga individual yondashib, ularning o'ziga xos xususiyatlarini savod olishga qanchalik tayyor ekanligini vaqtida aniqlab olish savod o'rgatish darslarining to'g'ri uyushtirilishiga yordam beradi. O'qituvchi har bir bolaning eshituv, ko'ruv organlaridagi kamchilik, diqqatning tarqoq emasligini sinchiklab o'rganib, ko'ruv va eshituv quvvati zaifroq, shuningdek past bo'yli o'quvchilarni oldingi partalarga o'tqazadi. O'quvchilar gap, so'z, bo'g'in, tovush bilan amaliy tanishtiriladi. Bolalarning eshitishi va so'zlash qobiliyatini mantiqiy fikrlashni o'stirishga doir; shuningdek o'qituvchining ovozigacha ergashib she'rlar yodlash, hikoyachalar mazmunini aytib berish, rollarga bo'lib o'qish kabi mashqlar o'tkaziladi. O'qish ham, yozish ham murakkab nutq faoliyati. U kichik yoshdagi o'quvchidan iroda, aql, hatto jismoniy xarakterni ham talab qiladi. Kichik yoshdagi o'quvchini o'qishga o'rgatishda quyidagilar kuzatiladi:

1. Bola o'qish paytida bitta harfni ko'radi, uni bilish uchun oldingi ko'z oldiga keltirilgan rasmlarni yoki boshqa harflarni eslaydi, esga tushirgach, uni aytishga oshiqadi, biroq o'qituvchi aytishga yo'l qo'ymaydi, ikkinchi xarfni eslab ko'rguncha birinchisi esdan ko'tariladi, yoki ularni qo'shib butun, bug'indan so'z xosil qilguncha o'qish jarayoni sustlashadi. Ko'pincha bola o'qiyotgan qatorni yo'qotib qo'yadi, xarfni, bo'g'inni, so'zni qayta o'qishga to'g'ri keladi. O'quvchining diqqati kengaygan sari bo'g'in va so'zni butunligicha idrok etib boshlaydi.

3. O'qishni endi o'rganayotgan bola o'qiyotgan matn mazmunini o'zlashtirmaydi, chunki so'zni qanday o'qishga kuch beradi -da, so'z ma'nosiga e'tibor bermaydi. Darslikdagi rasmlar, o'qituvchining savollari, ko'rgazmali qurollar ongli o'qishlarini ta'minlaydi.

4. Tajribasiz kitobxon o'zni birinchi bo'g'iniga yoki rasmga qarab topadi. Bu xato o'qishga olib keladi. Bu xatoning oldini olish uchun so'z bo'g'inlab o'qitiladi, so'zni bunga-tovush tomondan tahlil qilishga, tovush -harf tomondan analiz va sintez qilishga diqqat qaratiladi. O'qishni muvaffaqiyatli egallashlari uchun o'quvchilarning idroki, xotirasi, tafakkurini va nutqini o'stirishga katta e'tibor berish kerak. Savod o'rgatishda fonematik eshitish qobiliyatlarini o'stirish, turi va aniq talaffuz qilishga o'rgatish, tovushni ajratish ko'nikmasini o'stirish muxim sanaladi. Yozuv o'quvchilar ruchkani to'g'ri ushlab, daftarini to'g'ri qo'yish, xarfni yozishda yozuv chiziqlari, ular bo'ylab qo'lni xarakatlantirishni esda saqlash, xarfni xarfga ulashi, qatorga sig'ish-sig'masligini mo'ljallashi lozim. Bular o'quvchini aqliy va jismonan charchatadi, ayniqsa, barmoq va elka muskullari charchaydi, bular darsda ikki-uch marta fizikultura mashqlarini o'tkazishni taqozo etadi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -Toshkent: O'zbekiston, 2016. - 56 B.
2. Abdullaeva Q. Raxmonbekova S. 2-sinfda. O'qish darslari. (O'qituvchi kitobi.) Toshkent. O'qituvchi, 2004 y.
3. Abdullaeva Q. va boshqalar. O'qish kitobi. 2-sinf Toshkent. O'zbekiston, 2003-yil.
4. G'afforova T., Shodmonov E., Eshturdieva G. «Alifbe» -(«Savod»); «Ona tili», T., «O'qituvchi», 1999- yil.
5. G'afforova T. G'ulomova X. 1-sinfda o'qish darslari (O'qituvchi Kitobi.) Toshkent. Sharq 2003 -yil.
6. SHojalilov A. va boshqalar.«O'qish Kitobi»,«O'qituvchi», 2004-yil. Umarova M. «O'qish Kitobi» 3- sinf uchun. T., «O'qituvchi» 2003- yil.